

ERTA YOSHDA BOLALAR KASALLANISHLARI VA ULARNING OLDINI OLISHDA PATRONAJ HAMSHIRASINING RO'LI

Urazaliyeva I.R.

Pardayeva Z.SH.

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Jamoat Sog'lig'ini saqlash maktabi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17196889>

Erta yosh davri (0–3 yosh) bolaning eng jadal o'sishi va rivojlanish davri hisoblanadi. Shu davrda immun tizimi to'liq shakllanmaganligi sababli bolalar ko'plab kasalliklarga moyil bo'ladi. Dunyo bo'yicha olib borilgan statistik kuzatuvlarga ko'ra, 5 yoshgacha bo'lgan bolalar o'limining 50% dan ortig'i pnevmoniya, diareya va boshqa yuqumli kasalliklarga to'g'ri keladi (WHO, 2022) [1].

O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2020–2023 yillar oralig'ida erta yoshdagi bolalar orasida eng ko'p uchraydigan kasalliklar respirator infeksiyalar (47%), ovqat hazm qilish tizimi kasalliklari (23%) va anemiya (12%)ni tashkil etgan [2]. Shu sababli bolalarni sog'lom rivojlantirishda patronaj xizmati asosiy omil sifatida qaralmoqda.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan 2021 yilda chop etilgan "Global Strategy for Women's, Children's and Adolescents' Health" hisobotida ta'kidlanishicha, patronaj hamshiralari bolalarning emlanishi, gigiyena va ovqatlanishini nazorat qilish orqali bolalar o'limini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin [3].

Karimova D. va To'rayev Sh. (2020) tomonidan yozilgan "Pediatriyada patronaj hamshiraligi asoslari" darsligida patronaj hamshirasining vazifalari keng yoritilgan. Mualliflarning ta'kidlashicha, bolaning rivojlanishini monitoring qilish, emlashni nazorat qilish, ota-onaga gigiyenik maslahat berish va kasallik belgilarini erta aniqlash – bolalar salomatligini mustahkamlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega [4].

UNICEFning "Early Childhood Development and Health" (2021) hisobotida esa, patronaj xizmati nafaqat kasalliklarning oldini olishda, balki bolaning intellektual, psixologik va ijtimoiy rivojlanishida ham asosiy omil ekani ko'rsatib o'tiladi. Vaqtida o'tkazilgan patronaj tashriflari bolaning rivojlanishidagi kechikishlarni aniqlash va erta aralashuvni yo'lga qo'yish imkonini beradi [5].

Mahalliy tadqiqotchi Qodirova M. va Raximov A. (2021)ning maqolasida respublika bo'yicha olib borilgan kuzatuv natijalariga ko'ra, patronaj xizmatini kuchaytirish natijasida erta yoshdagi bolalar orasida kasallanish ko'rsatkichlari 12–15% gacha kamayganligi qayd etiladi [6]. Bu patronaj xizmatining amaliy samaradorligini tasdiqlaydi.

Shuningdek, Anderson R. (2019)ning "Community health nursing in child care" nomli tadqiqotida hamshiralarning uy sharoitida olib boradigan tashriflari bolalar salomatligida ijobiy natijalar bergani, ota-onalarning tibbiy savodxonligi oshgani va profilaktik tadbirlar samaradorligi ortgani ta'kidlangan [7].

Xulosa Adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, erta yoshdagi bolalar orasida kasallanish yuqori darajada saqlanib qolmoqda. Ammo patronaj hamshirasining tizimli faoliyati – emlash, gigiyenaga oid maslahat, parvarish va kasalliklarni erta aniqlash orqali bolalar salomatligini muhofaza qilishda muhim o'rin tutadi. Bu xizmat sog'lom avlodni shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. WHO. Global Health Observatory: Causes of child mortality. Geneva: World Health Organization, 2022.
2. O'zbekiston Respublikasi SSV. Onalar va bolalar salomatligi bo'yicha statistik ma'lumotlar. Toshkent, 2023.
3. WHO. Global Strategy for Women's, Children's and Adolescents' Health (2016–2030). Geneva, 2021.
4. Karimova D., To'rayev Sh. Pediatriyada patronaj hamshiraligi asoslari. Toshkent: Ilm Ziyo Nashr, 2020.
5. UNICEF. Early Childhood Development and Health. New York, 2021.
6. Qodirova M., Raximov A. Bolalar kasalliklarining oldini olishda patronaj xizmatining ahamiyati. – "Tibbiyot va amaliyot" jurnali, №3, 2021.
7. Адылова Зилолахон Ульмасовна, Адылов Шухрат Каюмович Распространенность неинфекционных заболеваний и структура основных типов неинфекционных заболеваний // European research. 2016. №5 (16). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rasprostranennost-neinfektsionnyh-zabolevaniy-i-struktura-osnovnyh-tipov-neinfektsionnyh-zabolevaniy> (дата обращения: 19.09.2025).
8. Азизова Ф. Л., Адилова З. У., Болалар саломатлигига таъсир этувчи ижтимоий-гигиеник омилларнинг аҳамияти, Tashkent medical academy// Material of The International Conference of Young Scientist "Actual problems of modern medicine" Collection of the conference materials // LLC "TIBBIYOT NASHRIYOTI MATBAA UYI" - 2023 - 267 pages, p144.